

COMPETENCIAS DIGITALES Y SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES INFORMATIVAS,

AUTOR:

Maria del Carmen Paucara Yauri 72535526 @epg.unap.edu.pe

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Sistema de evaluación de aprendizaje

SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Medios, técnicas e instrumentos de evaluación de aprendizaje.

Introducción:

Durante la pandemia, se observó un aceleramiento en cuanto al manejo de la digitalización, ahora en la actualidad existe un reto que enfrentan los docentes y estudiantes universitarios, quienes tienen la necesidad de adaptarse a los métodos de enseñanza a un entorno virtual casi de la noche a la mañana, este cambio inesperado, trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. La unión europea ha reconocido a la competencia digital, como una de las 8 competencias clave para el aprendizaje permanente.(Tribunal de Cuentas Europeo, 2021).Se ha generado diferentes herramientas digitales , entornos virtuales de aprendizaje (EVA), entornos personales de aprendizaje (PLE), en el cual los centros de enseñanza superior no están exentos del empleo de estas tecnologías digitales(Arias et al., 2014)(Vargas, 2019), por lo cual hubo un crecimiento rápido de la prestación de este tipo de servicios de enseñanza, aprendizaje y la provisión de plataformas en línea, fueron considerados un nuevo comienzo en la pandemia por su repentina transición a entornos de enseñanza virtual plantea desafíos notables (Shah et al., 2021). Hay que considerar algunos términos claves en la inclusión digital que son: la conectividad, en cuanto a la provisión de infraestructura y equipos que permiten la conexión tecnológica a nivel global, la accesibilidad, son un conjunto de programas que permiten el manejo rápido y entendible de la tecnología. Por último, la comunicabilidad, hace referencia al uso, incentivado y estructurado de las tecnologías de información y comunicación (TIC).(Cabero & Córdoba, 2009). La competencia digital esta caracterizada por una serie de dimensiones y una de ellas es la llamada “alfabetización informacional”, que es la capacidad de reconocer la necesidad de información y tener la habilidad de usarla de manera efectiva la información necesaria (Basilotta et al., 2020).

A menudo, en el espacio académico se proporciona información puntual y se lleva a cabo la alfabetización informacional, permitiendo adquirir o mejorar habilidades informacionales y a su vez su autopercepción (Hernández et al., 2018). Un buen nivel de habilidades informacionales conllevaría a un buen nivel de competencias investigativas, más aún ahora en la actualidad es necesario que las universidades asuman una misión importante en la capacitación, formación, manejo de sus habilidades, que son pilares fundamentales para desempeñar una tarea de manera adecuada y así lograr el resultado deseado (Ayala, 2020). La información se encuentra en todo lugar, al igual que la tecnología en nuestra sociedad, cobrando sentido, significado y utilidad social, proporcionando experiencias valiosas, a la vez la información necesita de la tecnología para poder almacenarse, organizarse, replicarse, difundirse, transformarse y tener accesibilidad.(Area Moreira, 2010). Es por ello que se busca reducir la brecha digital existente entre los ciudadanos y entre los diferentes países, para promover el crecimiento inclusivo de una sociedad más justa y actualizada, que muchas veces en nuestro País no

es observado (Silva & Lázaro, 2020), En un estudio realizado en el Perú, los docentes presentan competencias digitales básicas, pero reconocen que es favorable y los alumnos han desarrollado informalmente estrategias de búsqueda, selección, procesamiento y comunicación de la información.(Meyerhofe & González, 2024). Según Vanessa Belapatiño, analyst at BBVA Research, el gobierno puede fomentar el uso de la digitalización, un entorno saludable para su difusión más amplia, quien es un especialista en investigación en el país, dos Decretos de Emergencia (DUs) han sido emitidos con el objetivo de fomentar el uso de la digitalización en el país. El primero es el Decreto de Emergencia que establece un marco de confianza digital, sin embargo, a pesar del buen ritmo de expansión en el uso de esta herramienta, aún nos ubicamos por debajo de otros países de la región (Chile: 82%, México: 66%, y Colombia: 64%, en 2018, según UIT).(Flores et al., 2020). En la actualidad el manejo de lo digital ha transformado la manera de acceder y procesar la información, por ello se encuentra relacionado íntimamente con las competencias informativas, que incluye la capacidad de buscar, evaluar, utilizar y comunicar información de manera efectiva, según (Fernández, 2008), indica que es un concepto multidimensional que es necesario tener un nivel básico de manejo aritmético y saber interpretar los textos. Estar alfabetizado desde un punto de vista informacional y digital, no solamente al acceso a internet, si no a diversas plataformas digitales que facilitan la búsqueda de información, pero también a la vez ha aumentado la necesidad de discernir entre fuentes confiables y no confiables, una persona competente en cuanto al acceso y manejo de la información debe de tener la capacidad de acceder a esta con eficacia y eficiencia, evaluar de manera crítica del alcance de la información y fuentes requeridas (Girarte et al, 2020). Por ello el presente estudio tendrá como objetivo determinar la relación que tiene las competencias digitales y las habilidades investigativas, consideradas necesarias en los estudiantes universitarios, más aún en Postgrado, la integración de ambos, no solo optimiza el proceso de aprendizaje, sino que también es un medio de preparación para los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo académico y profesional, estas habilidades es una clave para el éxito de sus futuras carreras y un crecimiento a nivel personal y profesional, así como lo menciona (Ferreiro & Gewerc, 2018) que estos avances tecnológicos y la búsqueda informativa, tiene un gran impacto entre la población joven, siendo una parte importante de sus vidas.

Metodología:

Se realizará una búsqueda bibliográfica de las variables a estudiar competencias digitales y habilidades investigativas, empleando base de datos Scopus, Science Direct, Pubmed. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de nivel correlacional, debido que se busca la asociación que existe entre dos o más conceptos, variables, categorías en un contexto particular y es de corte transversal (Cisnero, 2017). La población objeto de estudio consistirá en aproximadamente 350 estudiantes de todas las especialidades de la Maestría de la Escuela de Postgrado de Ciencias Sociales. La muestra, que se seleccionará de manera probabilística, estará compuesta por 190 estudiantes. El objetivo de este estudio es analizar el uso y la gestión de diversas herramientas digitales, así como la forma en que estos estudiantes llevan a cabo la búsqueda de información relevante en el contacto.

Las variables de estudio son las competencias digitales, que implica un uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad e información(Vargas, 2019). Así como la alfabetización de información que incluye una gama completa de la experiencia, que los estudiantes universitarios necesitan que se les capacite para conseguir experiencia y conseguir una información adecuada, optima de fuentes confiables, para obtener lo más relevante para las situaciones diferentes (Bruce, 2003).

Se aplicará como técnica la encuesta y se emplearon dos instrumentos de medición para determinar las dos variables, se hará uso de un cuestionario virtual basado en el modelo DIG COMP 2.2. Se compone de cinco dimensiones: Información y datos: buscar y administrar datos, Comunicación y colaboración: interactuar y colaborar a través de las tecnologías digitales, Creación de contenido digital y modificación de contenido digital, Seguridad: proteger dispositivos y contenido digital personal, Seguridad: proteger dispositivos y datos personales. El puntaje se da a cada nivel de competencia, a la vez ayudan áreas fuertes y aquellas que necesiten mejora, se estructuran en niveles que reflejan diferentes grados de competencia: principiante: conocimientos básicos y habilidades limitadas, Intermedio: Comprensión y uso más independiente de herramientas digitales, avanzado: capacidad para aplicar y adaptar habilidades en contextos variados y resolver problemas complejos.(Rodrigo et al., 2022), haciendo lectura de las fuentes primarias de las base de datos más confiables, se da a conocer la importancia de ambas variables.

RESULTADOS:

Se realizó una búsqueda de información, para poder analizar la relación que existen entre habilidades investigativas y competencias digitales y estos a su vez como afectan en las diferentes áreas de estudio de los estudiantes de maestría, ante la necesidad de poder entender lo importante de saber buscar información de fuentes confiables.

Los estudios realizados, desde 2019 hasta 2024, ver tabla 1. Los nueve estudios han desarrollado estudios cualitativos y cuantitativos de nivel relacional de acuerdo a los criterios de búsqueda en total fueron 15 autores internacionales y nacionales, cuya información fue obtenida de la base de datos de alto impacto como Scopus, Science Direct y Scielo, cuyos términos fueron estudiados mediante la identificación de las palabras claves.

Tabla 1: Lista de Autores

Autor, Titulo, Jornal	Year	Purpose	Methodological,design
Vargas G	2019	“Describir las competencias digitales existentes vinculadas con las nuevas tecnologías de información y comunicación.”	Estudio descriptivo y transversal
Fuentes A; LópezA; Pozo S	2019	“Conocer la competencia digital docente en la elaboración y aplicación de recursos de realidad aumentada”	diseño no experimental de tipo descriptivo y correlacional a través de un método cuantitativo
Flores J; Hernández RM; Garay R	2020	“Determinar el acceso a internet y brecha digital existente en este particular”	cualitativo, documental
Ayala O	2020	“Determinar la relación que existe entre las competencias informacionales y las competencias investigativas“.	Cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional
Medina SY	2020	“Reflexionar acerca de las estrategias didácticas utilizadas por las docentes en la adquisición de habilidades”.	cualitativa
CISNEROS A- BARAHON L, MARQUÉS N	2020	“Revisión sistemática de la literatura localizada en Scopus sobre la competencia digital (CD), con ayuda de la metodología PRISMA”	Exploratorio,Revisión sistematica

Huailani SR	2020	“Medir la influencia de la aplicación del programa de alfabetización informacional “Tecnologías de la Información para la investigación en salud”	Diseño experimental, Cuantitativo, nivel cuasi-experimental, con pre-prueba-pos-prueba
Rodrigo MP; Valdivia P, Sánchez R	2021	“Analiza la percepción que tienen las personas jóvenes sobre sus competencias digitales en el ámbito del OytL	Descriptivo y transversal
Orosco F; Gómez J, Pomasunco W	2021	Analizar el logro de competencias digitales de la población estudiantil de educación secundaria, según sexo y grado”	Enfoque cuantitativo, de diseño transversal descriptivo.
Levano L; Collantas Z	2021	“Análizar las competencias digitales en el contexto actual”.	Cualitativo documental
Hernández M, Pozo M, Rodríguez A	2021	“Análizar el nivel de competencia de seguridad de los preadolescentes españoles“.	Cualitativo Descriptivo
Vega N; Vega A	2022	“Fortalecer las habilidades investigativas (HHII) en estudiantes”	enfoque cuantitativo, tipo básico de alcance correlación
Cook H; Tiffani A; Beckman K	2023	“Analizar los marcos de enseñanza o de competencia digital de las universidades australianas.”	Descriptivo cualitativo
Agurto CM, Martínez G, Romero A	2023	“La competencia digital docente post covid Potenciando el Desarrollo Profesional del Docente Photo by Freepik”	enfoque cuantitativo y revisión sistemática de fuentes bibliográficas
Romero D, Oruna A, Sanchez JA	2023	“Enseñanza y aprendizaje digital: Desafíos actuales en Latinoamérica”	Enfoque cualitativo, paradigma naturalista, diseño fenomenológico y hermenéutico.

Discusiones y conclusiones:

Con esta revisión sistemática se ha pretendido retratar la situación actual, en relación a: “Competencias digitales y las habilidades informativas”, para (Murillo & Vargas, 2019), mencionan que aquellos usuarios, tienen la responsabilidad de identificar y seleccionar, aquellos recursos tecnológicos de acuerdo a su necesidad, así como (Fuentes et al., 2019); la existencia continua de una formación en los docentes de educación secundaria y universitaria, en quienes se observa un mayor índice de competencia digital en relación a la creación de contenidos digitales, así como la resolución de problemas, quienes son los que nos brindaran la información necesaria. En el cómo los estudiantes estarán familiarizados con estas competencias digitales e informativas, como se observó en un estudio realizado por (Medina Y, 2020), que los estudiantes identifican primero y luego desarrollan habilidades que les permita planificar y articular conocimientos especializados y problemas reales, por ello se hace necesario empezar a trabajar con los estudiantes desde una edad temprana, para que aprendan a

utilizar correctamente los dispositivos tecnológicos. Los docentes deben planificar las actividades de aprendizaje de tal manera que los alumnos puedan acceder a información de diversas fuentes, fomentando en ellos un pensamiento crítico que les ayude a identificarse, según lo que indica (Basilotta Gómez-Pablos et al., 2020). Por ello el uso crítico de la búsqueda informática, se convierte en un análisis crítico de reflexión en cada usuario, de una manera única. Por lo cual la información debe ser utilizada sabiamente, en una gran gama de contextos, en el cual se puede hacer un juicio crítico indica (Bruce, 2003), se concluye la gran importancia de obtener ciertas habilidades informativas para poder absorber la información adecuada de acuerdo a cada ámbito, en el cual el saber el uso de las competencias digitales, ahora en este siglo que estamos en el auge de la tecnología, que nos permite estar al tanto y poder contribuir a la sociedad creciendo en todos los aspectos incluyendo en lo profesional, no es un punto de discusión.

Bibliografía:

- Area Moreira, M. (2010). Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la educación superior. *Revista de Universidad y Sociedad Del Conocimiento*, 7(2), 2–5. <https://doi.org/10.7238/rusc.v7i2.976>
- Arias, M., Torres, T., & Yáñez, Jc. (2014). El desarrollo de competencias digitales en la educación superior. *Ilu*, 19, 355–366. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.44963
- Ayala, O. (2020). Competencias informacionales y competencias investigativas en estudiantes universitarios. *Revista Innova Educación*, 2(4), 668–679. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.04.011>
- Basilotta Gómez-Pablos, V., García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A., Casillas Martín, S., & Cabezas González, M. (2020). Evaluación de competencias informacionales en escolares y estudio de algunas variables influyentes. *Revista Complutense de Educación*, 31(4), 517–528. <https://doi.org/10.5209/rced.65835>
- Bruce, C. S. (2003). Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza superior. *Anales de Documentación*, 6, 289–294. <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=63500619>
- Cabero, J., & Córdoba, M. (2009). Inclusión educativa: inclusión digital. *Revista Educación Inclusiva*, 2(1), 61–77. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3011853.pdf
- Cisnero, G. (2017). Trilogía de la investigación. In *Entretextos* (Vol. 9, Issue 25). <https://doi.org/10.59057/iberoleon.20075316.201725338>
- Fernández, V. (2008). La gestión de la información y las habilidades informacionales: binomio esencial en la formación universitaria. *Reencuentro*, 51(Gestion de la Informacio), 19–27. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34005103>
- Ferreiro, A., & Gewerc, A. (2018). Alfabetización mediática en la escuela primaria. Estudio de caso en galicia. *Revista Complutense de Educacion*, 29(2), 407–422. <https://doi.org/10.5209/RCED.52698>
- Flores-Cueto, J. J., Hernández, R. M., & Garay-Argandoña, R. (2020). Tecnologías de información: Acceso a internet y brecha digital en Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90), 504–527. <https://doi.org/10.37960/rvg.v25i90.32396>
- Fuentes, A., López, J., & Pozo, S. (2019). Análisis de la Competencia Digital Docente: Factor Clave en el Desempeño de Pedagogías Activas con Realidad Aumentada. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación*, 17(2), 27. <https://doi.org/10.15366/reice2019.17.2.002>
- Girarte Guillén, J. L., & Del Valle López, J. A. (2020). Validation of an instrument on information skills. *Apertura*, 12(1), 152–162. <https://doi.org/10.32870/ap.v12n1.1812>
- Hernández-Rabanal, C., Vall, A., & Boter, C. (2018). Formación, la clave para mejorar las competencias informacionales en e-salud del alumnado de bachillerato. *Gaceta Sanitaria*, 32(1), 48–53. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.12.005>

- Meyerhofe, R., & González, J. (2024). Teachers' perceptions of digital competences and their use for digital well-being: a mixed analysis on the extension of the DigCompEdu framework. *EduTec*, 87, 115–133. <https://doi.org/10.21556/edutec.2024.87.2967>
- Murillo, G. V., & Vargas, G. P. (2019). *Tecnológicas En La Educación Superior Digital Competences and. July*.
- Rodrigo, M. P., Valdivia, P., & Sanchez, R. (2022). Adquisición de competencias digitales basadas en el DigComp en jóvenes formados en ocio y tiempo libre. *Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 19(2), 123–132. <https://doi.org/10.5209/tekn.74586>
- Shah, S. S., Shah, A. A., Memon, F., Kemal, A. A., & Soomro, A. (2021). Online learning during the COVID-19 pandemic: Applying the self-determination theory in the 'new normal.' *Revista de Psicodidáctica*, 26(2), 169–178. <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2020.12.004>
- Silva, J., & Lázaro, J. (2020). La competencia digital de la ciudadanía, una necesidad creciente en una sociedad digitalizada. *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 73, 37–50. <https://doi.org/10.21556/edutec.2020.73.1743>
- Tribunal de Cuentas Europeo. (2021). *Medidas de la UE para atender el bajo nivel de competencias digitales*. 4.
- Vargas, G. (2019). Competencias digitales y su integración con herramientas tecnológicas en educación superior. *Revista Cuadernos*, 60(1), 88–94.
- Yanina Medina Gordillo, S. (2020). Estrategias didácticas y adquisición de habilidades investigativas en estudiantes universitarios. *Journal of Business and Entrepreneurial Studies*, 4(1), 1–13. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=573667940021>